

**UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
FACULDADE DE ENGENHARIA
CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA
BIBLIOTECA DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA**

**AMANDA SERTORI DOS SANTOS
Bibliotecária CRB 8/9061**

ORIENTAÇÕES DE CORREÇÃO PARA NORMALIZAÇÃO

Ilha Solteira - SP
2026

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	2
SAUDAÇÃO	5
FORMATAÇÃO GERAL.....	6
AGRADECIMENTOS.....	6
LISTA DE SIGLAS.....	6
RESUMO E ABSTRACT.....	6
SUMÁRIO	7
FIGURAS E TABELAS.....	8
EQUAÇÕES E FÓRMULAS.....	9
INDICATIVO DE SEÇÃO.....	9
CITAÇÕES.....	9
REFERÊNCIAS.....	11
GERENCIADOR DE REFERÊNCIAS.....	12
APÊNDICES E ANEXOS.....	13
PARA CONVERTER EM PDF.....	13
FINALIZAÇÃO	14
REPOSITÓRIO.....	15
APÊNDICE - CHECKLIST DE NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS	16

APRESENTAÇÃO

Na normalização documentária, cada caso é um caso: cada trabalho acadêmico tem suas particularidades, por isso a atenção precisa ser individual. No nosso contexto, Biblioteca da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, sabemos que o aluno já passou por todas as etapas e está apenas finalizando o documento para realizar o depósito no repositório institucional.

Nossa responsabilidade se restringe aos aspectos formais da normalização, sem abranger correções que não cabem à nossa função. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar que o aluno chega aqui, muitas vezes, exausto. Quem já produziu um trabalho acadêmico sabe o nível de dedicação que esse processo exige. Por isso, acredito que a normalização não deve representar mais um fardo, mas sim um apoio nesse encerramento.

Isso é mais sobre empatia do que apenas o fazer biblioteconômico.

É com esse espírito que compartilho este documento, que começou de forma simples e, ao ser aprimorado, pode agora ser enriquecido com contribuições dos colegas que também tenham um olhar cooperativo, um olhar voltado para o construir coletivo e para a importância de contribuir com o crescimento do bem comum, a partir de diferentes vivências profissionais e humanas.

Entre junho de 2023 e julho de 2025, realizei o trabalho de normalização de dissertações e teses da FEIS. À medida que fui revisando os documentos, percebi a necessidade de enviar instruções por e-mail. Evitei utilizar comentários no próprio arquivo, pois notei que alguns alunos tinham dificuldade em lidar com esse recurso. Por isso, passei a orientar exclusivamente por texto no corpo do e-mail, inclusive para os trabalhos enviados em PDF, especialmente aqueles produzidos em *látex*.

Alguns trabalhos eu conseguia normalizar completamente e devolver praticamente prontos. O aluno precisava apenas inserir a ficha catalográfica e prosseguir com o envio ao repositório. No entanto, essa abordagem me parecia muito mecânica. Embora facilitasse a etapa, percebi que não estava contribuindo para o desenvolvimento da competência em informação, área pela qual tenho grande apreço, tanto por minha formação acadêmica quanto por anos de prática profissional.

O envio de instruções no corpo do e-mail se mostrou a forma mais eficaz de orientar, especialmente considerando que, naquele momento, os encontros presenciais não eram viáveis, devido aos prazos apertados dos alunos.

Durante esse período, não recebi dúvidas ou reclamações sobre as instruções enviadas. O máximo de dificuldade que surgia era quando o aluno não conseguia aplicar corretamente a norma, não por falta de explicação, mas por desconhecimento técnico da norma em si ou do editor de texto.

Com o tempo, percebi que os erros eram recorrentes. Diante da alta demanda, comecei a anotar as respostas que se repetiam. A partir disso, criei um documento no Word com modelos de respostas, que chamei de Orientações de Correção. Esse material foi sendo aperfeiçoado conforme novas situações apareciam.

Em vários momentos, recorri a ferramentas de Inteligência Artificial para apoiar esse processo. Fiz diferentes tentativas, mas a base humana sempre se mostrou superior. Tentei automatizar a normalização criando um GPT personalizado no ChatGPT (OpenAI), mas percebi que essa ferramenta exige uma base extensa de treinamento específico, algo que nós, bibliotecários, já temos com anos de formação acadêmica, atualização contínua e experiência prática.

Nossa base de treinamento vai além do técnico. Temos o diferencial do olhar humano, aquele que percebe nuances, interpreta contextos e dialoga.

O uso mais eficiente das IAs na normalização, ao menos por enquanto, está na consulta às normas e no apoio à redação das instruções, desde que as perguntas sejam bem contextualizadas por nós, humanos.

Confesso que a impossibilidade de automatizar esse trabalho me frustrou. Havia a esperança de reduzir o fardo operacional. No entanto, a prática mostrou que esse trabalho ainda precisa ser feito manualmente. A IA não substitui nossa atuação, mas pode contribuir como ferramenta de apoio, especialmente quando utilizada de forma crítica e orientada pela experiência profissional.

Atualmente, o que tem ajudado muito é o uso de templates padronizados, que reduzem erros recorrentes e facilitam tanto para os alunos quanto para quem faz a conferência da normalização.

Para tornar esse processo ainda mais ágil e seguro, elaborei também um checklist de conferência, com todos os itens que devem ser verificados em cada trabalho. Ele pode ser usado como roteiro de validação técnica, auxiliando na organização do processo e garantindo que nenhum ponto importante fique de fora.

Mesmo com todos esses recursos, ainda é um trabalho complexo e há limitações. Por isso considero que a normalização não pode se tratar apenas de uma tarefa técnica, mas uma oportunidade de orientar, educar e contribuir com a formação de estudantes em

um momento decisivo. Transformar essa etapa final em um processo mais consciente e menos penoso passou a ser um propósito. Foi assim que nasceu este documento, fruto da prática, da observação e da vontade de facilitar o caminho de quem está encerrando uma jornada acadêmica com tanto esforço.

Sob essa ótica elaborei este material em duas versões: uma em texto e outra em planilha. Na planilha, o revisor pode selecionar a orientação desejada e o texto correspondente é gerado automaticamente na célula ao lado, pronto para ser enviado ao aluno. Agora, ao compartilhar este material com os colegas, meu objetivo é contribuir para um processo de normalização mais ágil, organizado e, sobretudo, mais orientador, tanto para quem revisa quanto para quem finaliza seu trabalho acadêmico.

SAUDAÇÃO

Exemplos de introdução de emails

Para correção do arquivo todo:
Bom dia / Boa tarde, tudo bem?
Segue trabalho com adequações, favor considerar esse arquivo.

Correções a fazer:
Bom dia / Boa tarde, tudo bem?
Verifiquei seu trabalho e há correções que precisará fazer. Vou te passar a seguir:

Poucas correções a fazer:
Bom dia / Boa tarde, tudo bem?
Verifiquei seu trabalho e há algumas pequenas correções que precisará fazer. Vou te passar a seguir:

Correções a fazer – comentários
Bom dia / Boa tarde, tudo bem?
Ainda ficaram alguns pontos para você corrigir, estão apontados nos comentários.

FORMATAÇÃO GERAL

- Espaçamento 1,5 cm para todo texto, exceto referências, citações com mais de três linhas e indicação de fonte. Não há espaçamento "antes e depois" entre os parágrafos;

Margens

Os parâmetros das margens a serem seguidos são:

Esquerda e Superior 3 cm

Direita e Inferior 2 cm

Número de Páginas

A numeração das páginas só aparecem a partir da introdução, ou seja, as páginas antes da introdução devem ser contadas sequencialmente, exceto capa e ficha catalográfica, mas não numeradas

Cor da fonte:

Latex: A cor do texto será sempre preto (listas, sumários, partes das citações e referências estão em azul) - acredito que o seu esteja em azul devido aos vínculos de citações e sumário, mas precisa apenas mudar alterar.

PRÉ-TEXTUAIS

AGRADECIMENTOS

O agradecimento à agência de fomento é feito na seção "agradecimentos" nas páginas pré-textuais.

CAPES:

Nos agradecimentos você informa que você teve financiamento da CAPES. Nesse caso, é obrigatório conter no trabalho a folha de agradecimentos o seguinte texto, conforme Portaria nº 206, de 4 de Setembro de 2018:

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Confira em nossos templates: <https://www.feis.unesp.br/Home/STB/template-tradicional> editado bibliotecafeis versao 07-10-24-1.docx

LISTA DE SIGLAS

Significado das siglas não ficam entre aspas ""

RESUMO E ABSTRACT

Sem recuo de parágrafo

- As Palavras-Chave e keywords são em minúsculas (excetos nomes próprios e iniciais de siglas) e são separadas por ponto e vírgula (;) da seguinte forma:

Palavras-chave: palavra-chave; palavra-chave; palavra-chave; palavra-chave.

SUMÁRIO

- No Sumário não tem a palavra “página”.
- Item Referência no sumário: não é numerado, pois é elemento pós-textual

Destaques

A norma de sumário diz que os destaques precisam ser diferentes e devem aparecer no sumário da mesma forma que aparece no texto, conforme a norma indica (esse quesito é obrigatório):

“o destaque dos títulos das seções (capítulos) que devem ser destacados tipograficamente, de forma hierárquica (primária à quinária), utilizando os recursos gráficos de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado e outros, de forma a diferenciar as seções.” Isso impacta no Sumário, que deve ser destacado com a mesma apresentação tipográfica utilizada nas seções do documento.

Exemplo do manual (não precisa ser igual, é apenas um modelo):

SUMÁRIO		
1	INTRODUÇÃO	15
2	DESENVOLVIMENTO	16
3	REGRAS DE APRESENTAÇÃO	17
3.1	ALÍNEAS E SUBALÍNEAS	17
3.2	CITAÇÕES	17
3.2.1	Citações diretas	17
3.2.1.1	Citação direta com menos de quatro linhas	18
3.2.1.2	Citação direta com quatro ou mais linhas	18
3.2.2	Citações indiretas	18
3.2.3	Citação de citação	18
3.3	EQUAÇÕES E FÓRMULAS	19
3.4	ILUSTRAÇÕES	19
3.5	TABELAS	20
4	CONCLUSÃO	21
	REFERÊNCIAS	22
	APÊNDICES	27
	ANEXOS	33

TEXTUAIS

FIGURAS E TABELAS

Tabelas, figuras e quadros: entre a indicação da numeração destes e o título, é um travessão que separa, exemplo:

Tabela 1 – Título do elemento

Precisa padronizar com o travessão e depois atualizar as listas (como estão automáticas, se eu corrigir por aqui vai dar erro)

Os títulos são antes da imagem (Tabelas, figuras e quadros) e embaixo a indicação de a fonte.

Os títulos das figuras devem ficar junto das mesmas.

Conforme orientação da norma: “Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), depois a legenda (se tiver)”

FIGURAS E TABELAS

Sem indicação de autoria:

As Figuras ficaram sem indicação de fonte e precisa indicar ainda que seja de autoria própria.

As Tabelas ficaram sem indicação de fonte e precisa indicar ainda que seja de autoria própria.

Utilizar uma das expressões: "Próprio autor", "Autoria própria", "Elaboração própria", elaborado pela autora etc.

*a expressão "**Acervo do autor**" pode gerar a **ambiguidade** de que o autor já tenha utilizado a imagem em outro trabalho anterior.

Sequência da Numeração

Atualmente, suas figuras/tabelas estão numeradas por capítulo (ex: Figura 3.21, Figura B.1). No entanto é preciso numerar todas as figuras de forma sequencial ao longo de todo o trabalho, sem reiniciar a cada capítulo

Quando recomeça a numeração por capítulos: A numeração de todos os elementos precisa ser sequencial.

Outro ponto é que **Tabela é diferente de Quadro**, em que a principal diferença entre elas é a forma como são estruturados visualmente e em como são utilizados para diferentes propósitos de comunicação de informação, sendo que a tabela o elemento principal é numérico e não tem bordas laterais.

EQUAÇÕES E FÓRMULAS

A numeração de todos os elementos precisa ser sequencial, inclusive de equações e fórmulas.

INDICATIVO DE SEÇÃO

Ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer sinal não podem ser utilizados entre o indicativo da seção e seu título

- Números dos capítulos são inteiros, não tem ponto:

1 NOME DO CAPÍTULO

1.1 Nome do subcapítulo

[...]

[e são alinhados à esquerda]

- Seções que ficaram sem numeração:

No capítulo x.x.x tem subseções que não podem ficar soltas no texto, caso você não queira numerar (que seria x.x.x.1 e daí por diante limitar a numeração progressiva até a seção quinária), você pode colocar como alínea, mas acredito que não seja o caso. Exemplo: Para tirar a dúvida, estou enviando a norma desse tema para você consultar (p. 7).

Primeiro: sobre a numeração. Há duas normas que nos orientam, uma sobre a sequência chamada numeração progressiva (1, 2, 2.2, 2.2, 3 e assim por diante) e a de trabalhos acadêmicos que define a estrutura do trabalho em si e indica quais elementos são numerados ou não. A diferença no seu trabalho é que você não numerou a introdução e como ela é elemento textual deveria ser numerada. Entretanto mudaria a numeração dos capítulos que seguem e como nós não corrigimos aspectos metodológicos do trabalho e você já passou pela defesa, posso apenas apontar que seu trabalho ficará fora dos padrões nesse quesito. Daí fica a seu critério adequar.

CITAÇÕES

A norma de citações mudou em 2023, então precisará mudar. Vou apontar abaixo o que você precisa mudar, mas pode consultar nosso informativo com todas as mudanças aqui (<https://sites.google.com/unesp.br/informativo-bibliotecafeis/boletim-informativo-n-144>).

Alterar:

Ao citar as fontes no texto, dentro dos parênteses, não se usa mais caixa alta (maiúsculas).

ANTES: A produção de conhecimento após a Segunda Guerra Mundial foi ampliada de forma nunca vista na história (ARAÚJO, 2020).

AGORA: A produção de conhecimento após a Segunda Guerra Mundial foi ampliada de forma nunca vista na história (Araújo, 2020).

Quando há vários autores, assim como nas referências, serão separados apenas por ponto e vírgula: (Murtha; Castro; Heller, 2015).

*lembrando que nas referências vai somente a relação dos materiais que são citados no trabalho

Dúvidas sobre as citações feitas:

Está citado no texto? Favor verificar, caso não esteja deve ser retirado, pois nas referências vai apenas a relação dos materiais que são citados

Quais desses documentos você realmente citou no texto? Favor verificar, caso não esteja deve ser retirado, pois nas referências vai apenas a relação dos materiais que são citados no trabalho

Quais desses documentos você realmente citou no texto? Para cada um deles deve haver uma referência, pois cada um é dum documento diferente. Fiz de um e você deve seguir o mesmo modelo para dos outros anos.

PÓS-TEXTUAIS

REFERÊNCIAS

A seção REFERÊNCIAS é apenas referências, sem a palavra “bibliográficas”

As palavras **REFERÊNCIAS** e **APÊNDICES** → centralizadas (elementos pós-textuais)

A seção REFERÊNCIAS não tem indicativo numérico, pois é um elemento pós-textual - tirar o número

Alinhamento à esquerda;

Espaçamento simples e pula uma linha entre cada uma delas;

Nos hiperlinks não há mais os sinais <>

Quando você coloca o “disponível em”, tem que colocar o “Acesso em: data”.

Não pode mais suprimir a autoria em autorias repetidas utilizando traços _____

Cada material tem um tipo de destaque, negrito ou itálico, precisa escolher um e padronizar para todas. Geralmente utilizamos só o negrito, pois o itálico é para expressões em latim nas referências e outros idiomas no texto.

Siglas de termos em latim são em itálico:

[s. l.]

et al.

Estrutura das Referências:

- os autores são indicados por SOBRENOME, NOME

- documentos com vários autores são separados pelo sinal ponto e vírgula (;)

- para separar campos da referência é utilizado ponto (.).

*observação: na ABNT a data de qualquer publicação será sempre no final

*indicação de edição: 6. ed.

Corrigir referencias, conforme exemplos abaixo:

Exemplo livro:

SOBRENOME, Nome. **Título do livro**. Cidade: Editora, ano.

Exemplo evento:

SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. *In*: NOME DO EVENTO, x., ano, Cidade de realização. **Anais/Resumos/Proceedings** [...]. Cidade de publicação: Editora (ou órgão responsável pela publicação), ano.

Referências de anais de eventos:

BISKAS, P. N.; BAKIRTZIS, A. G. A decentralized solution to the Security Constrained DCOPF problem of multi-area power systems. *In*: IEEE RUSSIA POWER TECH, St. Petersburg, 2005. **Anais** [...]. St. Petersburg: IEEE, 2005. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/4524356/>. Acesso em: x julho. 2025.

Documentos em Sites

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA - ONS. **Submódulo 10.1:** manual de procedimentos da operação: conceituação geral. Rio de Janeiro: ONS, **data**. Disponível em: <http://www.ons.org.br/paginas/sobreo-ons/procedimentos-de-rede/vigentes>. Acesso em: x dez. 2023.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA - ONS. **Manual De Procedimentos Da OperaçãoDesign**. Rio de Janeiro: ONS, **data**. Disponível em: <http://www.ons.org.br/paginas/sobreo-ons/procedimentos-de-rede/vigentes>. Acesso em: x dez. 2023.

Referência de Trabalhos Acadêmicos:

SOBRENOME, Nome. **Título do trabalho**. Ano. Número de páginas. Tipo de trabalho (Tese, Dissertação ou TCC) - Nome do Programa ou Curso, Instituição, Cidade, Ano.

QUIZHPI, J. **Planejamento de Reativos em Sistemas Elétricos de Potência Multi-Área através de Modelos Estocásticos**. 2014. 130 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Faculdade de Engenharia, Univesidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2014.

Exemplo artigo:

SOBRENOME, Nome . Título do artigo. **Nome da revista**. Cidade, v. x, n. x, p.x-x, ano.

Incluir as **cidades** nas referências dos artigos. Nos artigos de periódicos precisa indicar o nome da cidade após o título do periódico - caso o gerenciador de referências que você utilizou não dê essa opção, pode consultar pelos sites:

Periódicos Nacionais:

<https://ccn.ibict.br/busca.jsf>

Periódicos Internacionais:

<https://ulrichsweb.serialssolutions.com/>

Para mais exemplos ver modelo anexo.

Se não encontrar, pode usar a sigla de sem lugar entre colchetes e itálico da seguinte forma:

[S. /.]

GERENCIADOR DE REFERÊNCIAS

O modelo de referências que você utilizou não está de acordo com a ABNT (atualizada). Como você usou gerenciador de referências fica mais fácil alterar. Utilize o modelo da UNESP de Guaratinguetá se você utilizou o Medeley ou o modelo da Universidade Federal de Sergipe se você usou o Zotero. Esses estão corretos e de acordo com a atualização da norma de citações.

O alinhamento das referências é à esquerda

Espaçamento simples e pula uma linha entre cada uma delas

APÊNDICES E ANEXOS

Não precisa da indicação APÊNDICES, apenas inicie com Apêndice A

Nos ANEXOS há tabelas e figuras com indicação de fonte e outras não, então precisa indicar a fonte naquelas que não possuem, ainda que seja de autoria própria.

PARA CONVERTER EM PDF

Para não perder qualidade nas imagens, o ideal seria que primeiro transformasse o arquivo do trabalho em pdf e depois anexasse os demais documentos em pdf também por editor de pdf ou utilizando a ferramenta do site Ilove pdf (<https://www.ilovepdf.com/pt>), mas fica a seu critério. Atenciosamente

FINALIZAÇÃO

exemplos de emails

1 Correções simples – sem conferir:

Finalizando isso, já pode inserir a ficha catalográfica, que vou te enviar por outro e-mail com demais instruções para submeter o trabalho no repositório.

1.1 Trabalhos em Latex:

Seu trabalho está praticamente de acordo com as normas. Seguem apenas orientações pontuais.

Finalizando isso, já **pode preencher o formulário de solicitação da ficha catalográfica**, que em seguida te envio por e-mail com as demais instruções para a submissão no repositório.

2 Poucas Correções – Sem Conferência:

Após finalizadas as correções, se tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar por aqui ou me envie o trabalho novamente que eu finalizo, ok?

Finalizando isso, já pode inserir a ficha catalográfica, que vou te enviar por outro e-mail com demais instruções para submeter o trabalho no repositório.

2.1 Trabalhos em Latex:

Verifiquei seu trabalho e há algumas correções pontuais a serem feitas.

Após finalizar, se quiser garantir que tudo está correto, pode me enviar novamente para uma conferência final.

Assim que finalizar, me avise para que eu possa te enviar a ficha catalográfica e as demais instruções de submissão.

3 Algumas Correções – Conferência Opcional:

Após finalizadas as correções, me envie novamente que faço ajustes finais, caso seja necessário. Caso tenha dúvidas, pode me perguntar.

Finalizando isso, já pode inserir a ficha catalográfica, que vou te enviar por outro e-mail com demais instruções para submeter o trabalho no repositório.

3.1 Trabalhos em Latex:

Há algumas correções importantes que precisam ser feitas.

Após ajustar, se tiver dúvidas ou quiser uma conferência final, pode me reenviar para uma verificação final.

Assim que concluir as correções, me avise para darmos andamento com a ficha catalográfica e as orientações para o repositório.

4 Muitas correções – Necessário Conferência:

Vou te passar algumas alterações que precisará fazer. Depois que terminar, me envie novamente para conferência.

Se puder fazer essa revisão inicial e me enviar novamente, daí finalizo.

Após finalizadas as correções, já iremos elaborar a sua ficha catalográfica para que você possa depositar o trabalho no repositório.

Lembrando que após a submissão o trabalho será avaliado novamente pela equipe da biblioteca, portanto precisa estar normalizado.

4.1 Trabalhos em Latex:

Seu trabalho ainda precisa de ajustes significativos conforme as orientações anteriores.

Após fazer as correções, me envie novamente para conferência antes da finalização.

Finalizando isso, preencha o formulário da ficha catalográfica e te envio as próximas instruções por e-mail.

5 Se ainda não preencheu o formulário da ficha

Assim que você preencher o formulário de solicitação da ficha catalográfica, te enviarei a ficha e as demais instruções para a submissão no repositório.

Substituição no repositório

Em breve te envio a ficha catalográfica por outro e-mail.

Atenciosamente,

REPOSITÓRIO

Em breve o trabalho será verificado e receberá o e-mail automático do sistema notificando sobre o aceite. Daí é só dar encaminhamento com a seção de pós-graduação.

APÊNDICE - CHECKLIST DE NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Para uso da equipe responsável pela conferência de dissertações e teses

1. Verificação Geral do Documento

- O arquivo está em formato Word ou PDF?
 - O trabalho está completo (pré-textuais, textuais e pós-textuais)?
 - O template institucional foi utilizado como base?
-

2. Configuração de Página

- Tamanho das Margens
 - Tamanho do papel: A4
 - Fonte: Times New Roman ou Arial, tamanho 12 (exceto citações e notas)
 - Cor da fonte: preta
 - Espaçamento entre linhas: 1,5 (exceto onde for diferente – citações longas, notas, referências)
 - Alinhamento justificado
 - Sem espaçamento antes/depois entre parágrafos
-

3. Elementos Pré-Textuais

- Capa
- Ficha catalográfica
- Folha de rosto
- Certificado de aprovação
- Agradecimentos (se houver)
- Resumo (sem recuo, com palavras-chave separadas por ponto e vírgula)
- Abstract (mesmo padrão do resumo)
- Sumário:
 - Itens refletem exatamente os títulos do texto
 - Não conter elementos pré-textuais
 - Elementos pós-textuais (ex: Referências, Apêndices) não numerados

4. Parte Textual

- Verificar se a paginação inicia corretamente na **introdução** (elemento textual)
- Conferir se os números das páginas aparecem na **margem superior direita**.
- Introdução numerada (capítulo 1)
- Estrutura da numeração progressiva correta (1, 1.1, 1.1.1...)
- Títulos sem pontuação após o número (ex: 2.1 Introdução)
- Tabelas, figuras, quadros com:
 - Numeração sequencial
 - Título acima, separado por travessão (ex: Tabela 1 – Título)
 - Fonte abaixo (mesmo que seja "Elaboração própria", "Autoria própria", etc.)
- Equações e fórmulas com numeração sequencial
- Citações conforme norma atual (ABNT NBR 10520:2023):
 - Sem caixa alta dentro dos parênteses
 - Separadas por ponto e vírgula em caso de múltiplos autores
 - Apenas autores realmente citados constam nas referências

5. Elementos Pós-Textuais

- Referências:
 - Título centralizado (apenas a palavra REFERÊNCIAS)
 - Sem numeração
 - Alinhamento à esquerda
 - Espaçamento simples, com 1 linha entre cada entrada
 - Sem uso de traços para autor repetido
 - Destaque uniforme (preferência: negrito)
 - Siglas em latim em itálico (ex: *et al.*, [*s. l.*])
 - Cidades indicadas nas referências de artigos
 - "Disponível em" + "Acesso em" para URLs"
 - URLs sem sinais < e >

- Apêndices (materiais do próprio autor):
 - Nomeados como Apêndice A, Apêndice B etc., com título após travessão
 - Anexos (materiais de terceiros):
 - Nomeados como Anexo A, Anexo B etc., com título após travessão
-

6. Revisão Final

- Atualizar listas automáticas (sumário, listas de figuras e tabelas)
- Conferir ortografia e digitação básica
- Verificar se o aluno inseriu todas as partes obrigatórias
- Confirmar se o trabalho está pronto para gerar a ficha catalográfica
- Se for o caso, emitir as orientações finais por e-mail